

УДК 546.654.431.824 21

БЕЛОУС А. Г., НОВИЦКАЯ Г. И., ПОЛЯНЕЦКАЯ С. В.,
ГОРНИКОВ Ю. И.

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$

Сложные оксиды $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где Ln — редкоземельные элементы от La до Nd, M — Li, Na, K, $\frac{1}{24} \leq x \leq \frac{1}{6}$, кристаллизуются в перовскитоподобной структуре. Установлено, что в случае M — Na, K, наблюдаются высокие значения диэлектрической проницаемости и термостабильности, которые улучшаются от La до Nd.

Результаты исследования электропроводности сложных оксидов $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ при M — Li указывают на катионную проводимость по ионам лития.

В работе [1] было показано, что сложные оксиды $\text{La}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где M — щелочной ион, в широких пределах изменения x ($\frac{1}{24} \leq x \leq \frac{1}{6}$)

кристаллизуются в перовскитоподобной структуре, однако при этом не рассматривалось замещение лантана другими редкоземельными ионами и не изучались их электрофизические свойства.

Целью настоящей работы являлось физико-химическое изучение сложных оксидов $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где Ln от La до Nd, M — Li, Na, K, включающее в себя помимо рентгенофазового анализа исследование некоторых электрофизических характеристик.

Синтез проводили методом осаждения из растворов. При этом использовали растворы $\text{La}(\text{NO}_3)_3$ марки «х.ч.», $\text{Nd}(\text{NO}_3)_3$ марки «х.ч.», TiCl_4 марки «ос.ч.», карбонаты щелочных металлов марки «х.ч.». В качестве осадителя применяли смесь водных растворов NH_4OH и $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$. Образцы спекали на воздухе при 1525–1625 К, время выдержки составляло от 2 до 30 ч.

Идентификацию фаз осуществляли рентгенографическим методом по дифрактограммам порошков, снятым на установке ДРОН-2 ($\text{CuK}\alpha$ -излучение). Параметры элементарных ячеек уточняли на ЭВМ МИР-1. Измерение электропроводности проводили с серебряными электродами с помощью моста переменного тока Р-5021 на частоте 50 кГц. Для изучения диэлектрических свойств на 1 мГц использовали измеритель добротности ВМ-560, а в области СВЧ метод диэлектрического резонатора [2]. Параметры элементарных ячеек определяли с точностью 0,005 Å. Точность определения электропроводности (σ) 15%, диэлектрической проницаемости (ϵ) 5% и диэлектрических потерь ($\text{tg } \delta$) 15%.

Полученные рентгенограммы синтезированных сложных оксидов $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где M — Li, Na, K, а Ln — от La до Lu, свидетельствуют о наличии двух структурных типов этих оксидов в редкоземельном ряду. Одна изоструктурная группа образуется от La до Nd, вторая характерна для остальных редкоземельных элементов. В данной работе рассматриваются только сложные оксиды от La до Nd. Рассчитанные параметры решеток приведены в табл. 1, а индексирование рентгенограмм поликристаллических образцов $\text{Nd}_{7/8}\text{Li}_{1/8}\text{TiO}_3$ и $\text{Nd}_{7/12}\text{Li}_{1/12}\text{TiO}_3$ — табл. 2, где показано хорошее совпадение экспериментальных и расчетных значений межплоскостных расстояний.

Результаты исследования $\text{La}_{7/8-x}\text{Li}_{3x}\text{TiO}_3$ показали, что при $x = \frac{1}{6}$ об-

Кристаллографические параметры оксидов состава $\text{Ln}_{7/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$

Состав	Сингония	Параметры элементарных ячеек, Å		
		a	b	c
$\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$	Тетрагон.	7,732	7,732	7,760
$\text{La}_{19/24}\text{Li}_{3/8}\square_{1/12}\text{TiO}_3$	То же	7,738	7,738	7,745
$\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	Ромбич.	6,928	7,745	8,202
$\text{La}_{3/5}\text{Li}_{1/5}\square_{1/5}\text{TiO}_3$	То же	6,916	7,724	8,202
$\text{La}_{5/8}\text{Li}_{1/8}\square_{1/4}\text{TiO}_3$	» »	6,916	7,732	8,195
$\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$	Тетрагон.	7,732	7,732	7,760
$\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	Ромбич.	6,928	7,745	8,202
$\text{La}_{1/2}\text{K}_{1/2}\text{TiO}_3$	То же	6,935	7,835	8,250
$\text{La}_{7/12}\text{K}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	» »	6,930	7,769	8,259
$\text{La}_{1/2}\text{K}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$	Тетрагон.	7,744	7,744	7,782
$\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$	То же	7,732	7,732	7,760
$\text{Nd}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$	» »	7,652	7,652	7,672
$\text{Nd}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	Ромбич.	6,855	7,636	8,130
$\text{Nd}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$	То же	6,874	7,680	8,154
$\text{Nd}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	» »	6,855	7,710	8,190
$\text{Nd}_{1/2}\text{K}_{1/2}\text{TiO}_3$	» »	6,916	7,710	8,190
$\text{Nd}_{7/12}\text{K}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	» »	6,855	7,710	8,190

Таблица 2

Индексирование рентгенограмм поликристаллических образцов $\text{Nd}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ и $\text{Nd}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$

$\text{Nd}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$				$\text{Nd}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$			
I/I_0	$d_{\text{экссп.}}$ Å	hkl	$d_{\text{расч.}}$, Å	I/I_0	$d_{\text{экссп.}}$ Å	hkl	$d_{\text{расч.}}$, Å
12	7,68	001	7,67	12	7,63	010	7,64
5	4,43	111	4,42	3	4,10	002	4,07
3	3,83	200, 002	3,83; 3,83	3	3,86	—	—
18	3,41	210, 201	3,42; 3,42	4	3,83	020	3,82
100	2,71	202, 220	2,71; 2,71	29	3,42	200	3,43
7	2,55	300, 221, 212	2,55; 2,55, 2,55	5	3,19	112	3,18
2	2,42	310, 301	2,42; 2,42	2	3,14	210	3,13
3	2,30	311, 113	2,31; 2,31	100	2,71	003	2,71
11	2,21	222	2,21	12	2,55	220, 013	2,55; 2,55
3	1,913	400	1,913	3	2,48	212	2,48
42	1,853	410	1,856	21	2,21	0,23, 301	2,21; 2,20
2	1,710	420, 402	1,711; 1,712	6	2,13	203	2,13
3	1,667	421	1,667	27	2,05	132, 213	2,06; 2,05
24	1,560	422	1,563	43	1,908	0,40, 321	1,909; 1,906
2	1,529	500, 403	1,530; 1,532	13	1,857	223, 041, 033	1,857; 1,858; 1,855

разуется соединение $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ с тетрагональной кристаллической решеткой. Уменьшение $x \left(\frac{1}{12} \leq x \leq \frac{1}{6} \right)$ приводит к появлению незаполненных позиций в подрешетке лантана и понижению сингонии от тетрагональной к ромбической. При $x=0$ образуется соединение $\text{La}_{7/3}\text{TiO}_3$, имеющее нестабильную дефектную структуру перовскита, в которой одна треть позиций в А-подрешетке вакантна, что приводит к его разложению на $\text{La}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ и TiO_2 [3].

Электрофизические характеристики сложных оксидов $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$
(частота измерения $1,5 \cdot 10^{10}$ Гц)

Состав	ϵ	$\text{tg } \delta \cdot 10^4$	$\text{TKE} \cdot 10^6$ $1/^\circ\text{C}$	Состав	ϵ	$\text{tg } \delta \cdot 10^4$	$\text{TKE} \cdot 10^6$ $1/^\circ\text{C}$
$\text{La}_{7/8}\text{Na}_{1/8}\text{TiO}_3$	131	17	-500	$\text{La}_{7/8}\text{K}_{1/8}\text{Na}_{1/8}\text{TiO}_3$	115	16	-240
$\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	89	9	-400	$\text{Nd}_{7/8}\text{Na}_{1/8}\text{TiO}_3$	115	16	-340
$\text{La}_{1/2}\text{K}_{1/2}\text{TiO}_3$	45	35	-130	$\text{Nd}_{1/2}\text{K}_{1/2}\text{TiO}_3$	63	32	-280
$\text{La}_{7/12}\text{K}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$	55	40	-130				

Следовательно, незначительное замещение ионов лантана в $\text{La}_{7/8}\text{TiO}_3$ ионами лития стабилизирует перовскитную структуру за счет уменьшения вакансий в А-подрешетке.

Параметры элементарных ячеек не изменяются при замене лития натрием, в то время как калий стабилизирует ромбическую сингонию во всем исследуемом интервале значений.

Однофазные продукты образуются и при одновременном присутствии в веществе двух щелочных ионов. Замена иона лития ионом больших размеров — калия уменьшает объем элементарной ячейки. Связано это с понижением симметрии структуры. Аналогичные результаты наблюдаются в титанате бария [4]. При понижении температуры происходят фазовые переходы с понижением симметрии структуры, приводящие к уменьшению объема элементарной ячейки.

По мере уменьшения полного радиуса редкоземельного элемента уменьшаются параметры элементарной ячейки. В случае сложных оксидов $\text{Nd}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где М — Li, Na, K, соединения имеют тетрагональную сингонию только при $\text{M} - \text{Li}$ и $\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{1}{6}$.

Наибольшие диэлектрические потери ($\text{tg } \delta$) на частоте 1 мГц наблюдаются в литийсодержащих оксидах; по мере увеличения концентрации лития $\text{tg } \delta$ растет. Если сравнивать $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$, где концентрация лития одинаковая, то диэлектрические потери значительно выше в $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$, что объясняется релаксацией ионов лития по вакансиям подрешетки А. В литийсодержащих оксидах имеет место сильно выраженная низкочастотная дисперсия диэлектрической проницаемости (ϵ).

При замещении редкоземельного элемента натрием, калием или их комбинацией, ϵ практически не изменяется с частотой. Диэлектрические характеристики синтезированных материалов в диапазоне СВЧ приведены в табл. 3. В ряду от лантана до неодима незначительно уменьшаются ϵ , $\text{tg } \delta$ и улучшается термостабильность. Улучшения температурной стабильности диэлектрической проницаемости (ТК ϵ) также можно достичь одновременным замещением редкоземельного иона натрием и калием, например $\text{La}_{7/8}\text{Na}_{1/8}\text{K}_{1/8}\text{TiO}_3$.

Наличие в одной подрешетке небольшого по размерам щелочного иона и незаполненных позиций, по которым он может перемещаться, должно способствовать появлению

Температурные зависимости электропроводности сложных оксидов $\text{Ln}_{7/8-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$: 1 — $\text{La}_{7/8}\text{Li}_{1/8}\text{TiO}_3$; 2 — $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\square_{1/6}\text{TiO}_3$; 3 — $\text{La}_{7/8}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$; 4 — $\text{Nd}_{7/8}\text{Li}_{1/8}\text{TiO}_3$

ионной проводимости. Результаты температурных исследований приведены на рисунке. Наибольшие значения электропроводности наблюдаются в $\text{La}_{\frac{2}{3}-x}\text{Li}_{3x}\text{TiO}_3$, которая понижается при введении ионов натрия и калия. Объясняется это большими ионными радиусами натрия и калия по сравнению с литием.

С целью подтверждения ионного характера электропроводности в оксидах $\text{La}_{\frac{2}{3}-x}\text{Li}_{3x}\text{TiO}_3$ были измерены методом Тубандта числа переноса катионов лития при 750 К. Оказалось, что в пределах точности эксперимента они равны единице.

Таким образом, сложные оксиды $\text{Ln}_{\frac{2}{3}-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где Ln — редкоземельные элементы от La до Nd, M — Li, Na, K, $\frac{1}{24} \leq x \leq \frac{1}{6}$, кристаллизуются в перовскитоподобных структурах. Некоторые из полученных материалов обладают высоким значением диэлектрической проницаемости, термостабильности, которая улучшается в ряду от La до Nd. Результаты исследования электропроводности $\text{La}_{\frac{2}{3}-x}\text{Li}_{3x}\text{TiO}_3$ указывают на высокую катионную проводимость по ионам лития.

Литература

1. Белоус А. Г., Гаврилова Л. Г., Полянецкая С. В., Макарова З. Я., Чалый В. П. Укр. хим. ж., 1984, т. 50, вып. 5, с. 460.
2. Пашков В. М., Бовтун В. П., Цыкалов В. Г. Сб. ст. Диэлектрики и полупроводники. Киев: Высшая школа, 1979, № 15, с. 48.
3. Сыч А. М., Бильк Л. И., Кленус В. Г., Новик Т. В. Журн. неорганической химии, 1976, т. 21, № 12, с. 3220.
4. Kay H. F., Vonsden P. Phil. Mag., 1949, v. 40, p. 1019.

Институт общей и неорганической химии
Академии наук УССР

Поступила в редакцию
14.V.1985